

2013 ГОД – НОВЫЙ ПОВОРОТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ УЗБЕКИСТАНОМ И КНР

Мадина Абдуманнонова Алимардон кизи

Исторический факультет студент магистрант НУУз им. Мирзо Улугбека

Аннотация: В данной статье рассматривается процесс установления, история развития дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. Обосновывается идея о заинтересованности обеих стран в поддержании дипломатических связей, ведении многовекторного сотрудничества, в том числе, и в реализации проекта «Один пояс, один путь».

Ключевые слова: КНР, Республика Узбекистан, «ОПОП», дипломатические отношения КНР и Узбекистана.

Abstract: This article examines the process of establishing and the history of the development of diplomatic relations between the Republic of Uzbekistan and the People's Republic of China. The idea of the interest of both countries in maintaining diplomatic ties, conducting multi-vector cooperation, including in the implementation of the "One Belt, One Road" project, is substantiated.

Keywords: PRC, Republic of Uzbekistan, "OPOP", diplomatic relations between China and Uzbekistan.

Введение. Установление дипломатических отношений между странами играет ключевую роль в формировании международной политической арены. В последние десятилетия Республика Узбекистан и Китайская Народная Республика прошли значительный путь в развитии своих отношений, что является объектом внимания многих исследователей. История отношений Узбекистана и Китая уходят своими корнями в древность и охватывает, по сведениям Сайдалиевой Н.З., (2021) более 2000 лет. Издревле Китай и Средняя Азия обменивались послами, вели совместную торговлю.

Взаимоотношения двух стран представляют особой интерес для представителей разных сфер, включая политологов и историков. Юсупалиева Д.К. исследовала вопросы сотрудничества между Республикой Узбекистан и Китаем (2021). Зувайдуллаев Ш.А. изучал в своей работе основные этапы развития отношения между странами (2022). Игитян М.Ю., рассматривая внешнюю политику Китая в Центральной Азии, выдвигает мысль, что Китай

заинтересован не на глобальном контроле над регионом, а обеспечением региональной безопасности (2019). Туляганов О.Ш. в своей научной работе охарактеризовал развитие узбекско-китайских дипломатических отношений в рамках реализации проекта «Один пояс, один путь» (2017). На тему дипломатических отношений КНР и Узбекистана были посвящены и диссертации. Кумуков А.М. раскрыл в своей работе особенности взаимодействия и сотрудничества КНР со странами Центральной Азии, в частности с Узбекистаном (2016).

История установления дипломатических отношения между Китайской Народной Республикой и Республикой Узбекистан

До установления дипломатических отношений в 1992 году, Узбекистан и Китай поддерживали контакты на уровне неформальных отношений. Исторические связи, в том числе по Шелковому пути, создали основу для будущего сотрудничества. Однако, политические изменения в Средней Азии после распада Советского Союза стали ключевым фактором, приведшим к установлению дипломатических отношений между Узбекистаном и Китаем.

После обретения независимости Республикой Узбекистан начинается развитие отношений с зарубежными странами, в том числе и КНР. 27 декабря 1991 года Китай признал независимость Республики Узбекистан.

Процесс установления дипломатических отношений между Узбекистаном и КНР можно выделить на несколько этапов. Первый этап включал в себя декларации о намерениях и подготовительные шаги, который завершился официальным установлением отношений 2 января 1992 года. Следующие этапы включали разработку договоров и соглашений, направленных на укрепление сотрудничества в различных областях, таких как торговля, культура и образование.

Подведение итогов первых 20-лет ведения дипломатического сотрудничества

Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Абдуганиевич Каримов 5-7 июня 2012 года совершил визит в Китайскую Народную Республику. В том же году отмечался 20-летний юбилей установления дипломатических отношений между двумя странами. Данный визит имел огромное значение, так как кроме участия в работе 12-го заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), главы двух государств провели совместную встречу, где были освещены 20 лет сотрудничества. В

результате чего была подписана Совместная декларация об установлении отношений стратегического партнерства.

Углубление узбекского-китайского сотрудничества, укрепление взаимоотношений между странами в 2013 году

2013 год не зря считается переломным в дипломатических отношениях Узбекистана с Китаем. Именно в это время осуществляется смена главы КНР, теперь посты Генерального секретаря ЦК КПК и председателя ЦВС ЦК КПК занял Си Цзиньпин, заменивший Ху Цзиньтао. Эти перемены оказали влияние и на внешнюю политику КНР. Государственный визит Председателя КНР Си Цзиньпина в Узбекистан в сентябре 2013 года способствовал закреплению фундаментальных основ сотрудничества между Узбекистаном и Китаем. В ходе визита были подписаны Договор о дружбе и сотрудничестве, а также Совместная декларация о дальнейшем развитии и углублении двусторонних отношений стратегического партнерства. Это событие определило будущее сотрудничество двух сторон.

Важной составляющей системного развития отношений между двумя странами является Узбекско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству, второе заседание которого состоялось в октябре 2013 года в Ташкенте. Данная структура стала важным инструментом для координации сотрудничества в различных областях, таких как экономика, торговля, культура и образование.

В рамках Узбекско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству проводятся заседания профильных подкомитетов. Узбекско-китайский межправительственный комитет по сотрудничеству активно осуществляет ряд инициатив, направленных на углубление сотрудничества. Это включает в себя регулярные встречи на высшем уровне, обмен делегациями, подготовку соглашений и меморандумов о взаимопонимании в различных секторах. Проекты по развитию транспортной инфраструктуры, совместные инвестиции и научно-техническое сотрудничество стали ключевыми направлениями деятельности.

В 2013 году Узбекистан и Китай продолжали развивать свои отношения, основанные на взаимном уважении и интересах. Важным элементом сотрудничества между двумя странами являлось экономическое партнерство. По мнению Мурашкиной М.З. и Толстова С.В. (2013) главным орудием Китая являются инвестиции в экономику стран, преимущественно, в энергетические и инфраструктурные проекты, горнодобывающую отрасль, а также льготное

кредитование. В работе Хасановой Г.Д. (2016) приводятся сведения о создании в 2013 году промышленного парка как «Джизакской специальной индустриальной зоны», в которой осуществлялись совместные проекты.

Объем торговли между Узбекистаном и Китаем постепенно увеличивался. Обе стороны активно сотрудничали в области внешней торговли, стремясь расширить спектр товаров и услуг.

Китай активно инвестировал в проекты по развитию инфраструктуры Узбекистана, такие как строительство дорог, энергетических объектов и других ключевых инфраструктурных проектов.

Сотрудничество в энергетической сфере также было значительным. Китай проявлял интерес к узбекским энергетическим ресурсам, а также к совместным проектам в области альтернативной энергетики.

Развитие транспортной инфраструктуры, такой как строительство и модернизация транспортных маршрутов, также было в центре внимания.

В 2013 году продолжались дипломатические встречи и обмены между представителями двух стран, что способствовало укреплению взаимопонимания и доверия.

В контексте сферы безопасности региона обе страны продолжали сотрудничать в борьбе с терроризмом и экстремизмом. По мнению Зувайдуллаева Ш.(2022) заметна общность взглядов на терроризм, экстремизм, сепаратизм, торговлю наркотиками и незаконным оружием.

Развивались культурные обмены и сотрудничество в области образования, что способствовало углублению взаимопонимания между народами. В мае 2013 г. в г. Шанхае состоялось открытие первого в Китае - «Центра исследований Узбекистана и образовательных обменов» на базе НИИ публичной дипломатии ШОС при Шанхайском университете. В ходе визита председателя Госсовета КНР в Узбекистан в сентябре 2013 г. было решено создать Институт Конфуция в Самарканде, в одном из крупных центров Узбекистана.

Таким образом, 2013 год был characterized как период укрепления экономических и политических отношений между Узбекистаном и Китаем, что способствовало развитию обеих стран.

Также, в 2013 году во время визита Председателя КНР Си Цзиньпина в Казахстан был предложен новый проект «Один пояс, один путь», вобравший в себя инициативы Китая по восстановлению Великого Шелкового пути.

Выводы. В результате исследования обнаружено, что 2013 год стал переломным моментом в развитии дипломатических отношений Республики

Узбекистан и Китайской Народной Республики. Ведь 9 сентября 2013 года новый председатель КНР Си Цзиньпин нанес государственный визит в Узбекистан. Результат данного дипломатического визита во многом определял дальнейшее развитие взаимоотношений между государствами. Обе стороны обменялись мнениями по углублению развития отношений двух стран, подписали совместную декларацию, договор о сотрудничестве, намереваясь запустить зону свободной торговли, и искоренить преграды в общении между двумя странами.

На текущий момент Узбекистан и Китай поддерживают дружественные и стратегические отношения. Торговый оборот между странами значительно увеличился, а сотрудничество в сфере энергетики, транспорта и технического сотрудничества продолжает развиваться. Обе страны активно участвуют в международных организациях, что подчеркивает их обязательства по поддержанию мирового порядка и стабильности.

В сотрудничестве Узбекистана с Китаем важную роль играет Шанхайская организация сотрудничества, на сегодняшний день превратившаяся во влиятельную организацию и объединяющую многих развивающихся государств.

Для дальнейших исследований большой интерес представляет изучение произошедших перемен во взаимодействии двух стран после смены главы государства в Узбекистане в 2016 году. А также необходимо исследовать действия Республики Узбекистан в рамках ШОС и значение организации для страны.

Ссылки

1. Зувайдуллаев Ш. (2022). Основные этапы отношений между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой. // Наука и инновации.
2. Мурашкина М.З., Толстов С.В. (2013). Основные направления политики Китая в регионе Центральная Азия. // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Історія. Політологія. - Вип. 7-8. - С. 175-184.: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2013_7-8_23
3. Сайдалиева Н.З. (2021) Узбекистан и Китай: общность культурных ценностей и традиций. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(Special Issue 1), 735-740.

4. Хасановой Г.Д. (2016). Экономические связи между Республикой Узбекистан и Китайской Народной Республикой // Молодой ученый. — № 13 (117). — С. 535-537. — URL: <https://moluch.ru/archive/117/32282/>

